

O‘QITUVCHILARNING BOLALARNI INKLYUZIV TA’LIM BERISHGA TAYYORLIGINI SHAKLLANTIRISH

Tilakova M.A.

Jizzax viloyati Pedagoglarni Yangi Metodikalarga O‘rgatish Milliy Markazi “Pedagogika va psixologiya, ta’lim texnologiyalari” kafedrasini mudiri p.f.d(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13945724>

Annotatsiya. Inklyuziv ta’lim - davlatimiz tomonidan yosh avlodni tarbiyalashga qaratilgan asosiy masalalarning kun tartibidan o‘rin olganligi bilan va bu jarayonning o‘qituvchi-pedagoglar oldiga qo‘yilgan vazifalardan biri ekanligi, ta’lim yo‘nalishda joylarda amalga oshirish o‘zining yangiligi bilan namoyon bo‘lib kelmoqda. Olib borilayotgan jarayonlar bugungi kun uchun yangi hamda o‘z natijalarini ochish borasida o‘qituvchi-pedagoglar oldida turgan muammolar yechimini isbotlashga qaratilganligi bilan diqqatlidir. Maqolada inklyuziv ta’lim orqali imkoniyati cheklangan bolalarga ta’lim-tarbiya berishning pedagogik-psixologik jihatlari haqida to‘xtalangan bo‘lib, intellektual taraqqiyotni jadallashtirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, ilmiy va innovatsion faoliyatni samarali tashkil etish borasidagi amalga oshiriladigan vazifalar hamda bugungi kunda ta’lim jarayonlari va inklyuziv ta’limga berilayotgan e’tibor haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: inklyuziv ta’limni o‘rganish pedagogika fanida yangi, eng dolzarb muammolardan hisoblanadi, milliy tarbiya durdonalaridan unumli foydalanish, sog‘lom va imkoniyati cheklangan bolalarning manaviy barkamol bo‘lib tarbiya toptirish, individual munosabat – o‘quvchiga ta’sir etish yo‘li.

Аннотация. Инклюзивное образование - в связи с тем, что оно входит в повестку дня основных вопросов, направленных нашим государством на воспитание подрастающего поколения, и тем, что этот процесс является одной из задач, поставленных перед педагогами-педагогами, реализация на местах образовательного направления проявляется своей новизной. Проводимые процессы являются как новыми для сегодняшнего дня, так и направленными на доказательство решения проблем, стоящих перед педагогами-преподавателями в вопросах раскрытия своих результатов. В статье затронуты педагогико-психологические аспекты воспитания детей с ограниченными возможностями посредством инклюзивного образования, представлены задачи по ускорению интеллектуального развития, подготовке конкурентоспособных кадров, эффективной организации научной и инновационной деятельности, а также информация об образовательных процессах и уделяемом сегодня вниманию инклюзивному образованию.

Ключевые слова: изучение инклюзивного образования является одной из новых, наиболее актуальных проблем в педагогической науке., эффективное использование национальных шедевров воспитания, воспитание здоровых и малообеспеченных детей как нравственно совершенных, индивидуальное отношение – способ воздействия на воспитанника.

Abstract. Inclusive education is manifested by the fact that it is on the agenda of the main issues aimed at educating the younger generation by our state, and that this process is one of the tasks set before teachers and educators, the implementation of it in the educational direction in places is new. It is noteworthy that the jaroyons being carried out are new for today and are aimed at proving the solution to the problems facing teachers and educators in the field of opening their results. The article focuses on the pedagogical and psychological aspects of education for children with disabilities through inclusive education, provides information on the

tasks carried out to the aamla on accelerating intellectual development, training of competitive personnel, effective organization of scientific and innovative activities, and the focus on educational processes and inclusive education today.

Keywords: *the study of Inclusive Education is one of the New, most pressing problems in pedagogical science, the effective use of masterpieces of National Education, the upbringing of healthy and disadvantaged children as manic perfection, an individual attitude – the way to influence the student.*

Ta'lim siyosatining hozirgi tendentsiyalaridan biri inklyuziv ta'lim g'oyalarini amalga oshirish bo'lib, u maxsus ta'lim ehtiyojlarining xilma-xilligini hisobga olgan holda bolalarni o'qitishni nazarda tutadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirda nogiron bolalar soni anchagina yiriklashgan. Bugungi kunda nogiron bolalarning ota-onalari o'z farzandlarining sifatli ta'lim olish va me'yoriy rivojlanayotgan tengdoshlari orasida ijtimoiy moslashish huquqlarini himoya qilib chiqishlari o'qituvchilarning bolalarni inklyuziv ta'lim berishga tayyorligini shakllantirish dolzarbligidan dalolatdir.

Ko'p yillar davomida nogiron bolalarni o'qitish bolalarda rivojlanish buzilishlarini o'qitish va tuzatish uchun zarur shart-sharoitlarga ega bo'lgan maxsus (tuzatish) maktablarida amalga oshirilib kelinmoqdaki, bunday maktablarda ishlaydigan o'qituvchilar maxsus (defektologik) ma'lumotga ega edilar. Bunday vaziyatda umumiy ta'lim tashkilotlari o'qituvchilari ushbu toifadagi o'quvchilar bilan ishlash uchun o'zlarining pedagogik tajribalarini oshirishlari shart emas edi. O'qituvchilarning kasbiy standarti(2024) joriy etilishi barcha pedagogik xodimlarni nogiron bolalarni inklyuziv ta'lim sohasida maxsus vakolatlariga ega bo'lishga majbur qiladi - har xil turdagi nogironligi bo'lgan bolalarning psixofizik rivojlanishining xususiyatlarini, alohida sharoitlar va yondashuvlarni bilish, ularni o'qitishga, o'quv materialini nogiron bolalar va me'yoriy rivojlangan o'quvchilarning idrokini hisobga olgan holda moslashtirishni bilish, boshqarishni bilish ularning ta'lim jarayonidagi o'zaro hamkorligi, psixologik-pedagogik yordam bo'yicha mutaxassislar bilan birgalikda alohida ta'limga muhtoj bolaga va uning oilasiga yordam ko'rsatish kabilarni o'z ichiga qamrab olinib, o'qituvchilarni nogiron o'quvchilarni tarbiyalashga tayyorlashning asosiy yo'nalishlari faoliyatida o'z ifodasini topadi.

Bugungi kunda nogiron bolalarni odatda rivojlanayotgan tengdoshlari bilan teng ravishda ta'lim jarayoniga kiritish zarurati ta'minlanishi kerak. Shu sababli, inklyuziv ta'limni rivojlantirishning hozirgi bosqichida uni amalga oshirish uchun o'qituvchilarni tayyorlashda asosiy darajalarda malaka oshirish tizimiga alohida o'rin beriladi.

Ta'lim inklyuziyasini amalga oshirish uchun o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi muammosining turli jihatlari ko'plab olimlarning diqqat markazida bo'lishiga qaramay, shuni ta'kidlash kerakki, o'qituvchilarning bolalarning inklyuziv ta'limini amalga oshirishga tayyorgarligini shakllantirish bo'yicha tadqiqotlar malaka oshirish tizimida ushbu jarayonning samaradorligiga ta'sir etuvchi tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlar yetarlicha o'rganilmagan. Shundan kelib chiqib aytish joyizki, ta'lim inklyuziyasini rivojlantirishning hozirgi bosqichi tendentsiyalari va inklyuziv ta'lim sohasidagi o'qituvchilarning malakasini oshirish tizimi quyidagi qarama-qarshiliklarni bartaraf etishni shakllantirishga imkon berdi. Jumladan:

- bolalarga inklyuziv ta'lim berish sharoitida kasbiy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshiruvchi o'qituvchiga jamiyatning ob'ektiv ehtiyoji va o'qituvchilarning inklyuziv amaliyotni samarali amalga oshirishga yetarli darajada tayyor emasligi o'rtasida;
- o'qituvchilarning bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorgarligini rivojlantirish zarurati va

malaka oshirish tizimida uni shakllantirishning uslubiy yondashuvlari va pedagogik texnologiyalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi o'rtasida.

- malaka oshirish tizimida o'qituvchilarning bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorligini rivojlantirish uchun tashkiliy-pedagogik shartlar va texnologiyalar majmuasini aniqlash va sinash o'rtasida.

Bolalarni ta'lim tizimida inklyuziv ta'limga yo'naltirish bevosita ta'lim beruvchi o'qituvchiga bo'g'liq, bu jarayon esa:

- bolalarga inklyuziv ta'lim berish uchun o'qituvchilarni kasbiy tayyorlash tizimini rivojlantirishning zamonaviy tendentsiyalarini hisobga olgan holda amalga oshirish;

- o'qituvchining shaxsiy va kasbiy tajribasini o'zgartirish, bolalarni inklyuziv ta'lim sharoitida uning kasbiy faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish;

- bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashga tayyorligini rivojlantirish texnologiyasi kattalar ta'limi tamoyillariga asoslanadi va qo'shimcha kasbiy dasturlar bo'yicha o'qitish malaka oshirish bosqichlarida amalga oshiriladi.

Natijada o'qituvchilarni tayyorlash tashkiliy-ilmiy, pedagogik-hamkorlik asosida me'yoriy-huquqiy, ilmiy, uslubiy va axborot ta'minotini, ushbu jarayonning izchilligi va uzluksizligini ta'minlaydi.

Kasbiy tayyorgarlikning hozirgi tendentsiyalariga muvofiq bolalarning inklyuziv ta'limini rivojlantirish jarayonlari bilan qurollangan o'qituvchilarni bolalarga inklyuziv ta'lim berishga tayyorligi rivojlanishi quyidagicha bo'ladi:

Birinchidan, malaka oshirish tizimida o'qituvchilarning bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorligini rivojlantirish jarayonining tarkibiy va dinamik xususiyatlarini aniqlanadi.

Ikkinchidan, malaka oshirish tizimida bolalarni inklyuziv ta'limga o'qituvchilarning tayyorgarligini rivojlantirish texnologiyasini ishlab chiqish va sinovdan o'tkazish jarayoni yo'lga qo'yiladi.

Uchinchidan, tashkiliy va pedagogik shart-sharoitlarga asoslangan malaka oshirish tizimida o'qituvchilar bolalarni inklyuziv ta'lim olishga tayyorligini shakllantirish samaradorligi oshadi.

Ta'kidlash lozimki, o'qituvchilar bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorgarligini rivojlantirish jarayonining tarkibiy va dinamik xususiyatlari mintaqaviy pedagogik salohiyatining integratsiyasi jihatidan bosqichlarning uzluksizligi va izchilligi asosida yo'lga qoyilishi maqsadga muvofiq. Kasbiy dasturlar bo'yicha o'qish davrida va o'zaro munosabatlar davrida, malaka oshirish, andragogik ta'lim nazariyasiga asoslangan holda amalga oshiriladi. Malaka oshirish tizimida o'qituvchilar bolalarni inklyuziv ta'lim olishiga tayyorligini rivojlantirish texnologiyasi mazmun mohiyati asosida o'qituvchilar bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorligini shakllantirish uchun tashkiliy-pedagogik shart-sharoitlarga asoslanadi, bu esa kattalar ta'limi nazariyasini boyitadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bola huquqlari to'g'risida Konvensiya. Xalqaro YUNISEF tashkiloti.– Toshkent, 1992. – 48 b. 2.Образование 2030.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 3–T.: «O'zbekiston», 2014 y.
3. O'zbekiston Respublikasining “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni / O`RQ 637-son 23.09.2020 y.

4. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni/“Nogironligi bo‘lgan shaxslarning huquqlari to‘g‘risida”gi O‘RQ-641-son 15.10.2020 y.
5. O‘zbekiston Respublikasining «Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risidagi Qonuni». // – Toshkent, 2008.
6. «2017-2021yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi»
7. Инчхонская декларация и рамочная программа действий./ ООН. ЮНЕСКО. Инчхон. 2015.